

ARTIGO ORIGINAL

BERNARDI, Iara ^[1], LIMA, Maria José Rocha ^[2]

BERNARDI, Iara. LIMA, Maria José Rocha. Раннее детство: Новая правительственная повестка дня. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 05-й год, Эд. 09, Vol. 05, стр. 155-172. Сентябрь 2020 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка на доступ: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/раннее-детство>

Contents

- РЕЗЮМЕ
- 1. ВВЕДЕНИЕ
- 2. ЗАЧЕМ ВОСПИТЫВАТЬ С САМОГО НЕЖНОГО ВОЗРАСТА, В КАНТ?
- 2.1 “ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ, НО ПО ОБРАЗОВАНИЮ”
- 3. ЧЕЛОВЕК ЭТО ТО, ЧТО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЛАЕТ ИЗ НЕГО
- 4. ДИСЦИПЛИНА С САМОГО НЕЖНОГО ВОЗРАСТА, ПРОТИВ ДИКОСТИ
- 4.1 НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ТОМ, ЧТО РАННЕЕ ДЕТСТВО РЕШАЕТ БУДУЩЕЕ
- 5. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РАННЕМ ДЕТСТВЕ
- 5.1 ДЕТИ И ПОДРОСТКИ В МНОГОЛЕТНИХ ПЛАНАХ
- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
- ССЫЛКИ
- ПРИЛОЖЕНИЕ - СНОСКИ ССЫЛКИ

РЕЗЮМЕ

Институциональный уход за маленькими детьми на протяжении всей мировой истории, Латинской Америки и Бразилии, представил несколько концепций об их функции. Большинство из этих учреждений предназначались для обслуживания только малоимущих детей. Однако совсем недавно была выучена национальная политика в области раннего детства в качестве педагогической, социальной инвестиции в охрану здоровья матери и ребенка, экономики и образования, в рамках которой дети рассматриваются в качестве субъектов прав и граждан в процессе развития. Таким

образом, эта статья направлена на восстановление траектории принятия нового законодательства о раннем детстве, которое обязывает руководителей и специалистов образования, социальной помощи, здравоохранения, психологии, психиатрии по всей стране адаптировать свою деятельность к нормам, установленным законом. Тем не менее, это исследование было основано на научных данных; педагогические и правовые аргументы, распространяемые в Бразилии в течение последних трех десятилетий, особенно со времени принятия Конституции о гражданах 1988 года, которая способствовала развитию законодательства о раннем детстве. В котором можно было отметить, что только в 2006 году, с созданием ФПРБО, было создано финансирование дошкольного образования; в 2016 году была введена санкционная Правовая база раннего детства. А в 2020 году впервые в истории детство было упомянуто и включено в приложения тринадцати законов многолетних планов бразильских федеративных образований, которые вступят в силу с 2021 по 2023 год.

Ключевые слова: образование, развитие детей, законодательство о раннем детстве, правовая база, многолетние планы.

1. ВВЕДЕНИЕ

Эта статья призвана представить часть траектории строительства новой правовой системы дошкольного образования, особенно Правовые рамки раннего детства, анализируя некоторые философские, педагогические, научные, правовые, экономические аргументы и уроки, извлеченные из опыта других стран, которые их оправдывали.

Это исследование имеет важное значение, поскольку оно направлено на распространение информации об актуальности программы раннего детства, которая представляет собой новую правительственную повестку дня; информирует о новом законе (2016), который регулирует его, предупреждая руководителей, парламентариев, специалистов в области образования, здравоохранения и социальной помощи об обязанности соблюдать новый закон, чтобы управленческая деятельность соответствовала установленным стандартам.

Статья была разделена на четыре части: В первой части подошли к теме, пытаюсь вернуться к самому важному педагогическому вопросу: почему образование в раннем детстве? Чтобы ответить на него, понятие «образование в раннем возрасте» было найдено в работе *Sobre a Pedagogia*, произведении немецкого философа Immanuel Kant 1803 года [3].

Во второй части представлены научные данные, оправдывая принятие политики в отношении детей раннего детства. Среди нескольких авторов, с которых консультировались для подготовки исследования, английский психоаналитический Donald Winnicott (1994); профессора Центра развития детей Гарвардского университета: Shonkoff (2016); в исследованиях James Heckman Нобелевская премия по экономике (2017); Laurista (2005), среди прочих. Мы также провели консультации с американским Национальным советом по научному развитию детей в области развития (2013).

Все эти авторы представляют научные данные за последние десятилетия о развитии детей от беременности до шести лет в области охраны здоровья матери – детей; неврологии, психологии, детской психиатрии, детского психоанализа и экономики.

В части 3 статьи обсуждается траектория принятия законодательства о дошкольном образовании, в частности об истории и обработке нормативно-правовой базы и участии Виталия Дидонета в исследованиях Prado и Hai (2019 год); Bernardi и Rocha Lima (2016).

Эти авторы предложили субсидии для понимания институциональной траектории и построения правовой основы, поскольку они участвовали в Специальной комиссии, которая оценивала законопроект 6998/2013, автором которого является депутат Osmar, подписанный другими членами Парламентского фронта раннего детства. , который положил начало Правовой базе для детей младшего возраста.

И наконец, мы подчеркиваем последствия этой политики определения приоритетности детей в раннем возрасте и ее последствия для повестки дня правительства, особенно в многолетних планах 27 субъектов бразильской федерации.

2. ЗАЧЕМ ВОСПИТЫВАТЬ С САМОГО НЕЖНОГО ВОЗРАСТА, В КАНТ?

В работе по педагогике (1803) немецкий философ Иммануил Кант, собирая знаменитые уроки, преподавал между 1776 и 1784, в Университете Königsberg в Германии, во введении, говорится, что “человек является единственным существом, которое должно быть образовано”. И он продолжает свои вопросы, говоря, что “человек не может стать настоящим человеком, но по образованию, он то, что образование делает его” (KANT, 1999, стр.11 до 15)[4].

На заре Просвещения она уже рассмотрела биологическую неполноту человека и надлежащие потребности в уходе, уходе и образовании, которые науки будут рассматривать, гораздо позже, заключив, что человеческий ребенок рождается неполным, требующим ухода, и если он брошен, умирает.

Kant (1803) уже предложил соответствующие и подробные взносы о важности дошкольного образования, которое он определил с раннего возраста “образование как уход (сохранение и лечение) детства” и образование понимается им как “дисциплина и обучение с человеческим образованием”. (KANT, 1999 год, стр.11)

Для философа, инструкции, к лицу грубость, которая является приобретение товаров культуры могут быть приобретены в любое время жизни. В отличие от дисциплины вы либо учиться рано, или вы безнадежно. Для Kant очень трудно дисциплинировать человека, после того как он «привыкает следовать своим правилам». Это сильное противоречие между желанием человека и ожиданиями общества позже будет рассмотрено Фрейдом в его работе, озаглавленной «Недомогание в цивилизации», которая является всепроникающим исследованием истоков несчастья и конфликтов между человеком и обществом. (KANT, 1999)

Впечатляет, что философ, уже обращаясь к важности раннего детства на протяжении более двух столетий, в середине 21-го века, до сих пор значительное невежество по этому вопросу. И несколько десятилетий назад наука сама каталась на этом вопросе.

Kant утверждает, что “человек в то же время младенец, человек и ученик [5]” значительно продвигается в области педагогики, что позволяет понять, главным

образом, более широкий смысл педагогики, давая доступ к анте комнате новых и последних открытий наук в области педиатрии, неврологии, детского психоанализа и психологии по развитию ребенка.

Инфанте, этимологически происходит на латыни и означает тот, кто не говорит; “кто еще не имеет возможности говорить в понятной образом”. Таким образом, Kant (1999) раскрывает человека, который отличается от животных, которые рождаются с инстинктами, которые гарантируют им выживание. В этом отношении человеческий ребенок требует *внимания и заботы, которую философ называет «уходом (сохранением и лечением)»*. (наш грифон). А другие животные в основном нуждаются в питании, но не в большей заботе, так как их инстинкт позволяет им с раннего возраста выжить.

Таким образом, философ уже заложил прочную основу для строительства революционной педагогики и предложил энергично поразмыслить о состоянии человека и о различных педагогических задачах, на каждом этапе развития, начиная с младенца и достигая выученного и ответственного человека.

2.1 “ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ, НО ПО ОБРАЗОВАНИЮ”

Подтверждая, что человек, помимо того, что младенец “является человеком”, это дает нам понять, что “человек” это термин, используемый для обозначения того, который отличается от других животных, с точки зрения того, что “человек рационален и дифференцирует себя интеллектом”. Для Kant: “Человек так естественно склонен к свободе, что, привыкнув к ней в течение длительного времени, он жертвует всем ради нее”. (KANT, 1999 год, стр. 13)

Это уже было бы точной причиной, по которой целесообразно прибегать очень рано к дисциплине, потому что в противном случае “было бы очень трудно изменить человека позже”. И Kant (1999), заключает человек привык удовлетворять все его воли, “будет следовать всем его капризам”.

Человек не рождается, как животные, с инстинктами, которые предтефят их поведение, как, может наблюдать в бразильской птицы João de Varro, например,

который делает свой дом, на протяжении всей своей жизни, в ожидаемом пути; или, как ласточки, деликатно выбранные философом Kant, “который только оставляет яйцо и до сих пор слепой, знают, как распорядиться в гнезде так, что экскременты так, что экскременты так, что экскременты выпали из гнезда”, но это будет единственное гнездо, которое он будет делать и повторять на протяжении всей жизни. (KANT, 2002, p.16 a 17).

Нейробиологи вроде Jack P. Shonkoff, американский педиатр, в настоящее время профессор детского здоровья и развития Julius B. Richmond FAMRI в Harvard T.H., заключил в своем исследовании, что: с момента беременности и раннего детства, среда, в которой ребенок живет, учится и качество их отношений со взрослыми оказывают большое влияние на их когнитивное, эмоциональное и социальное развитие. (SHONKOFF, 2016).

3. ЧЕЛОВЕК ЭТО ТО, ЧТО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЛАЕТ ИЗ НЕГО

Философ не остановился на необходимости дошкольного образования для удовлетворения потребностей физического выживания, но обратился к одному из важнейших вопросов, который является образование, с раннего возраста, чтобы удовлетворить отсутствие генетической надписи для форм обольщения, для контроля инстинктивных импульсов, для борьбы с эмоциями, общаться и общаться.

Философ Kant утверждает, что «дисциплиной человек превращает животное в человечество, становясь людьми без инстинктов», нуждаясь в собственном разуме, чтобы стать исключительным; и социальным взаимодействием достигнет природных качеств, принадлежащих человечеству. (КАНТ, 1999 год, стр.12)

Таким образом, дошкольное образование имеет решающее значение для удовлетворения драматических потребностей, символические разработки, так как человек не рождается с надписями для всех заранее фиксированного поведения, таких как черные паланки, антилопы, которые живут в лесах Анголы, в группах, в которых глава стада выбирает пастбища, указывает пути, скрывается опасности и борется за лидерство. Сильнейшая паланка, вместо того, чтобы уничтожить слабую

паланкову, кладет лапу на шею другой, и борьба заканчивается. (BERNARDI e ROCHA, 2016). В этом же вступительном тексте о педагогике Kant (1999) говорит: Образование формирует характер и способность овладеть некоторыми страстями и некоторыми наклонностями. “В дополнение к развитию природных настроений, существующих в человеке, жить в обществе и любить добро”. (IDEM, стр.11)

По его мнению, «человеческий вид обязан по мало-помалу время от времени извлекать из себя все природные качества, принадлежащие человечеству». Помимо того, что человек младенец, он должен развивать свой собственный разум, не вооружен инстинктами, он должен “сформировать для себя проект своего поведения”. И его проработка продолжается: «дисциплина не позволяет человеку отклоняться от своей судьбы, отклоняться от человечества, через свои животные наклонности». Дисциплина, по мнению философа, «должна содержать человека, чтобы он не бросался в опасность как свирепое животное или как дурак». (IDEM, 1999, стр.12)

В 2017 году ученый James Heckman, лауреат Нобелевской премии по экономике, в интервью журналу Veja Журнал[6] в 2000 году, представил результаты своих исследований, которые показывают: «возможности не определяются при рождении или только генетически определены, но на них влияют инвестиции родителей в своих детей».

В Бразилии все внимание уделяется государственной политике в отношении начальной школы, но ученый предупреждает, что “есть еще много невежества о раннем детстве”. Далее он заявил, что соответствующая мера неблагоприятного положения в большей степени связана с отсутствием качества медицинской помощи, предлагаемой родителями, склеиванием, последовательностью и надзором, чем с семейным доходом в одиночку. (HECKMAN, 2017)

Для Heckman цена пренебрежения, оставления и жестокого обращения в раннем детстве заоблачная. “Страны, которые не инвестируют в раннем детстве, имеют более высокий уровень преступности, более высокие показатели подростковой беременности и отсева из средней школы”.

4. ДИСЦИПЛИНА С САМОГО НЕЖНОГО ВОЗРАСТА, ПРОТИВ ДИКОСТИ

Для философа Kant, человек должен быть учеником, иметь дисциплину с раннего возраста, против дикости, потому что это идет вразрез с инстинктивными импульсами. “Дисциплина является средством правовой защиты, горький, но решающий против дикости и должен преподаваться с раннего возраста”, учитывая безудержное стремление человека к свободе, в соответствии с автором. А образование с раннего возраста, «если мы не будем дисциплинировать его с раннего возраста, будет очень трудно изменить человека» (KANT, 1999, p. 20).

Для Kant (1999), среди человеческих открытий есть два трудных и являются: искусство управления людьми и искусство возвышения их. Kant оставил соответствующее наследие философскому, этическому и нравственному поведению, внося уникальный вклад в создание образования в современном обществе. Ссылка на его работу имеет большое значение для освещения и консолидации борьбы за социальную политику и практику в раннем детстве.

Ну, по словам философа, ради цивилизации, человек угнетен, да, в своем драйве и живет в недомогании. И образование имеет точно так же, как один из самых, если не самая важная роль дисциплины человека для зрелого социального сосуществования, поэтому здоровым и демократичным.

Делается вывод, что человек не может стать настоящим человеком, но по образованию, потому что он является то, что образование делает из него.

Идеи Kant повлияли на философские и педагогические концепции XVIII века и остаются актуальными. Это идеи, которые были подтверждены известными учеными, в самых разных областях науки, таких как: нейробиологи, педагоги, психологи, психиатры, психоаналитические экономисты и другие социальные ученые 20-го и 21-го веков. Как и в научных данных за последние несколько десятилетий.

4.1 НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ТОМ, ЧТО РАННЕЕ ДЕТСТВО РЕШАЕТ БУДУЩЕЕ

За последние пятьдесят лет только в научной литературе на английском языке было опубликовано более десяти тысяч исследований, оценивающих программы в период от дородового ухода до дошкольного возраста. И эти исследования заключаются в решающей важности ухода за детьми в раннем возрасте, ухода и образования, в соответствии с Jack Shonkoff (2016)[7].

Для ученых начало еще до рождения, во время беременности. Есть много факторов, которые влияют на развитие ребенка: здоровье матери, есть ли у нее хорошее питание, есть ли у нее хорошая беременность или если она больна, или возмущен, если она является пользователем алкоголя, кокаина и т.д.

На этом этапе самого первого детства, уход, внимание, объятия и “привязанность” имеют важное значение для конституции бытия, за то, что и продолжает быть, как педиатры, психиатры и психоаналитические преподаватели.

Недавние открытия в области неврологии, психологии, психоанализа, педиатрии и экономики неопровержимо оправдывают необходимость внимания, ухода и дошкольного образования (от 0 до 6 лет); и в самом первом детстве, как предупреждают ученые в течение первой тысячи дней жизни (около 270 дней беременности и 365 дней x 2 года), «очень первое детство», как особенно важно.

Английский педиатр и психоаналитический Donald Winnicott (1896-1971), в дополнение к чеканке выражение “достаточно хорошая мать”, понял, что “достаточно хорошая мать является тот, который позволяет ребенку иллюзию создания груди”. Таким образом, ребенок испытывает «первичное всемогущество», которое является основой творческого творчества. Психоаналитический также имеет представление о «творческом восприятии реальности, как опыта себя, единственного ядра каждого человека» (WINNICOTT, 1994, p.18).

Он создает набор выражений, которые не были общими для психоанализа, таких как “holding”, который можно понимать как “поддержка” и набор действий, практикуемых матерью, с целью предложить поддержку своему ребенку. В эту концепцию включены

акты грудного вскармливания с преданностью моменту; взгляд на ребенка и поддерживать его взгляд; твердость, с которой она поддерживает его; любовь и удовлетворение действия матери и ребенка. От этого холдинга будет зависеть уверенность в окружающей среде, другая и жизнь (WINNICOTT, 1994)

С помощью современных технологических ресурсов можно наблюдать эволюцию человеческого ребенка все более точным образом. Исследования неврологии показывают, что мозг человеческого ребенка, в любой точке мира, имеет 100 миллиардов нейронов, которые образуются до 20-й недели беременности.

Вес мозга новорожденного составляет в среднем 330 граммов. Мозг ребенка рождается готовым, но незавершенным. И кто собирается покончить с этим мозгом, это генетическое бремя, которое есть у ребенка, и окружающая среда, которую он найдет. Кроме того, по словам педиатра Laurista Corrêa (2005), каждый нейрон выполняет от 1 (один) тысяч до 10000 синапсов, таким образом, соединяясь с другими нейронами. Строго говоря, “в каждом дюйме коры будет 100 000 нейронов и миллиард синапсов”. По словам педиатра, в возрасте трех лет мозг ребенка уже весит 1100 граммов, а у взрослых – 1400 граммов. (2005 г., стр.13)

По словам ученого Jack Shonkoff, в неврологии это явление называется пластичностью и относится к возможности гибкости и адаптируемости мозга, чтобы переконфигурировать себя, чтобы противостоять новым вызовам. И хотя он считает, что это не хорошие новости из биологии: «способность изменять свои схемы с возрастом уменьшается». По словам Shonkoff, «пластичность мозга находится на оптимальном уровне при рождении и в раннем детстве», и ученый показывает: «У детей так много синапсов, что их мозг может расти во всех направлениях. Вы можете говорить на любом языке мира. С возрастом становится все труднее ». (SHONKOFF, 2016, с.97)

В первый год жизни, наблюдается, что это фаза интенсивного обучения ребенка и его опыт, безопасность, уверенность в благоприятных условиях окружающей среды, как или более актуальными, чем генетические характеристики. От 3 до 5 лет происходит большая эскалация ловкости, особенно в способности концентрироваться, но такое развитие событий требует стимулов. (SHONKOFF, 2016)

Кроме того, для James Heckman, который был первым директором Center for the Economics of Human Development (CEHD) в University of Chicago (2017), он говорит: Раннее детство очень важно, фаза бешеного развития, в котором первые ощущения и переживания в жизни отмечены и подготовить основу, на которой будут построены “знания и эмоции”. Успех или неудача человека в некоторой степени зависит от первого опыта ребенка. (HECKMAN, 2017)

Многочисленные исследования показали, что социальные различия, способность фокусировки основаны не на генетике, а на опыте, и насколько предсказуема окружающая среда. Самый быстрый период развития этих навыков составляет от 3 до 5 лет, и нет никакого развития автоматически.

В Бразилии, к сожалению, внимание к образованию было и остается очень сосредоточено на начальной школе, в возрасте шести лет, таким образом, не в состоянии воспользоваться лучшим периодом развития и более плодотворными возможностями мозга.

Вопреки всем научным данным, в Бразилии грамотность откладывается на восемь лет, что оправдывает то, что процесс инициации чтения и письма для маленьких детей (пять и шесть лет) заключается в краже их детства. Это относится только к детям из популярных классов, потому что дети из среднего и высшего классов, если они не грамотны в шесть лет, направляются к психопедагогу, логопеду, психологу, неврологу и даже психиатру.

Большое положительное влияние на США, например, является результатом пересекающихся программ, сочетающихся в здравоохранении; социальная помощь малоимущим семьям; уход в детских садах и дошкольных учреждениях. Все сформулированные органы для того, чтобы уделять внимание и заботу ребенку не только в материальных, экономических, но и образовательных вопросах.

Ученые раннего детства подчеркивают силу окружающей среды, семьи и общественной жизни в развитии и траектории жизни ребенка. По этой причине один ребенок, стимулируемый рано, будет иметь преимущество перед другим, который не получил таких стимулов. Поэтому раннее детство – это окно возможностей и рисков.

Период от 0 до 6, особенно 1000 дней жизни ребенка, это время интенсивного увеличения мозга и интенсивных синатрических связей. Эти явления мозга благоприятствуют обучению. Хотя учиться на других этапах жизни не невозможно. В отличие от того, что мы знаем в здравом смысле: “что старый попугай не учится говорить”, нейробиологи считают, что Есть периоды жизни, которые являются более плодородными для приобретения определенных знаний. Например, чем раньше, тем лучше грамотность ребенка и изучение других языков. В 15-25-летней фазе есть еще один пик развития навыков, но они дифференцированы, на более высоком уровне: решать проблемы, контролировать импульсы, составить планы, но эти навыки будут в некотором роде зависеть от тех, которые развивались в раннем детстве, где все начинается.

5. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РАННЕМ ДЕТСТВЕ

В своей работе «Социальная история ребенка и семьи» Philippe Ariès (1981) сообщает, что концепция детства была сформирована в социальном строительстве, изложенной в конце семнадцатого века и закреплённой в конце восемнадцатого века. Ближе к XVIII веку в некотором роде были закреплены предположения о том, что «первые годы жизни имеют важное значение в жизни ребенка, чтобы в будущем они могли иметь качество жизни». Для Ариаса было безразличие школы к дошкольному образованию. (ARIÉS, 2006, стр.124 и 125)

В Бразилии с момента запуска Манифеста пионеров нового образования в 1932 году педагоги и интеллектуалы, включая Анисио Тейшейру, защищали образование детей раннего возраста, но это было эффективно только в Федеральной конституции 1988 года - CF/88 (LIMA, 2006, p.20).

В период с 1974 по 1990 год начались первые акции по дошкольному образованию в Министерстве образования, по словам Prado и Hai (2019, стр. 318), которые изучали опыт и траекторию управления Vital Didonet в Министерстве образования (1974-1990 годы): строительство путей для бразильского дошкольного образования.

В статье, опубликованной в рамках докторского исследования, Prado и Hai (2019, стр.

320) подняли документы по дошкольному образованию, некоторые из них в общественном достоянии, такие как: “Предварительная диагностика дошкольного образования” 1975 года; сборник “Дошкольное посещение”, тома 1 и 2 1977 года; документ “Дошкольное образование: новая национальная перспектива” 1975 года; “Секторальные планы” 1976 и 1980 годов; “Законодательство и нормы дошкольного образования” 1979 года, среди прочих. (PRADO и HAI, 2019, стр.321)

Документы также были собраны, никогда не анализировались, но которые содержатся в архивах бывшего Соерге, в настоящее время называется Координация дошкольного образования (КДО) в Министерстве образования (МЕС), такие как:

“Доклад 74” (единственный, который находится в общественном достоянии) и документы: “ДЕФ и дошкольное образование” 1979 года; “Ребенок в учредительном и правительственном планах: документ синтеза” (1986); “История детской и учредительной кампании” (1988 год); доклады о национальных и региональных совещаниях по “муниципальной программе дошкольного образования” (в период с 1986 по 1989 год); “Отчеты” о внутреннем обращении; Планы действий и/или политико-педагогические руководящие принципы в период с 1986 по 1989 год; которые показывают некоторые стратегии и действия Соерге, в отношении требований МЕС и потребностей сказал координации. (PRADO и HAI, 2019)

По словам авторов, первая акция в области дошкольного образования в рамках МЕС была инициирована Федеральным советом по образованию (ФСО) под указанием № 45/1974 советником Eurides Brito da Silva. Позже ФСО представил Мнение № 2.018 / 74 советника Paulo Nathanael Pereira de Souza. (Бразилия, 1979). (PRADO и HAI, 2019)

Очень важно подчеркнуть, что дискурс Коупре был направлен на то, чтобы удовлетворить требование МЕС, которое было направлено на поддержку необходимости дошкольного образования, на решение проблем, связанных с высокими показателями повторения и отсева на уровне первой степени (назначение на момент нынешней начальной школы).

С начала 1980-х годов некоторые ученые оказали влияние и внесли свой вклад в подготовку документов в COPRE /МЕС, как: Alceu Ravanello Ferrari, Fúlvia Rosemberg,

Maria Machado Malta Campos, Sônia Kramer, среди других. (IDEM, 2019, стр.322)

Эти документы закладывают основы для будущего дошкольного образования, по-прежнему на том основании, что это социальная политика, которая благоприятствовала успеху первого класса образования – считается приоритетом государственной политики в области образования.

Они также объединились с этим процессом, особенно в международных органах, таких, как Детский фонд Организации Объединенных Наций (ДФОО) и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ООНВОНК), предлагая взносы на основе опыта других стран и международных исследований.

Таким образом, исторические условия были созданы для удовлетворения приписок МЦ ИК и включают в себя образование детей младшего возраста, в рамках федерального правительства. Для этого были созданы два мероприятия: “Кампания Националь Крианча” и “Учредительная и муниципальная программа дошкольного образования”, поскольку они создали конвергенции в усилиях по достижению цели продвижения образования детей младшего возраста.

На веб-сайте Палаты представителей, озаглавленном “Пленариньо”, зарегистрировано, что Конституция 1988 года (CF/88) имеет важное участие детей.

Предложение “Ребенок, национальный приоритет” о правах детей в Учредительном собрании было подготовлено специалистами и мобилизованными людьми по всей стране и получило более 1,4 миллиона подписей детей и подростков. В Minas Gerais и Mato Grosso они даже сделали мини-учредительные собрания, направив идеи парламентариям. Миникарта де Минас, датированная 1987 годом, собрала ряд новаторских предложений, таких, как “Бесплатное и обязательное образование с 4 лет, включая школьные принадлежности и продукты питания” и “Бесплатный пропуск на общественном транспорте для учащихся.

В Конституции 1988 года детям и молодежи были предоставлены гарантии, изложенные в статьях 227 и 228, которые спустя годы были расширены Законом о детях и подростках. В 1993 году в Национальном конгрессе был создан Парламентский

фронт защиты детей и подростков, сыгравший важную роль в разработке Закона о базовых принципах образования (ЗБПО) в 1996 году, в котором дошкольное образование было первым этапом обучения. базовый.

В 2006 году бразильские дети получили признание в законе права и, по сути, с величайшим достижением в истории бразильского детства, с одобрения Конституционной поправки No 53 от 19 декабря 2006 года, которая создала Фонд по поддержанию и развитию базового образования и вальтеризации специалистов в области образования (ФПРБОВСОО) в своем искусстве. , пункт XXV, устанавливает бесплатный уход за детьми и иждивенцев от рождения до пяти лет в детских садах и дошкольных учреждениях и в искусстве. 208, пункт IV, обеспечивающий обеспечение дошкольного образования, в детском саду и дошкольном учреждении, детям до 5 (пяти лет) лет, предложение, которое стало обязательным для детей в возрасте 4 и 5 лет, с 2016 года. (BERNARDI и ROCHA, 2016 г., стр.163)

В 2007 году в Федеральном сенате была создана Комиссия по раннему детству, которая в течение одиннадцати лет проводила публичные слушания по вопросам раннего детства под техническим руководством Lisle Lucena. Начав его с учреждения Национальной недели по предупреждению насилия в раннем детстве, созданной Биллом No 340 2005 года, автором является сенатор Педро Симон. И он опубликовал сборник летописей, составляющих драгоценный материал для исследователей.

А в 2009 году, с одобрения Конституционной поправки No 59/2009, которая сделала предоставление базового образования обязательным для всех бразильцев. CF вступил в силу со следующими изменениями: “Искусство. 208. I – обязательное и бесплатное базовое образование в возрасте от четырех (четырёх) до 17 (семнадцать) лет” (BERNARDI и ROCHA, 2016, стр.163). В 2010 году была создана Национальная сеть раннего детства (бСНСРД), которая получила одобрение CONANDA Первого национального плана развития детей раннего детства (НПРДРД)[8] (IDEM, 2016).

Национальный план образования – ПНЭ-, созданный законом No 13,005/2014, который установил руководящие принципы, цели и стратегии образовательной политики на ближайшие десять лет. ПНЕ ставит перед собой первую цель – уход за ранним детством, с расширением ухода в детских садах; обязательный уход от 4 до 5 лет; и

универсализация начальной школы с шестилетнего возраста.

Национальный план в области образования – НОО -, созданный Законом № 13,005/2014, который определяет руководящие принципы, цели и стратегии образовательной политики на следующие десять лет. Первая цель PNE – обеспечение ухода за детьми младшего возраста с расширением услуг дневного ухода; обязательный стаж от 4 до 5 лет; и всеобщее базовое образование с шести лет.

В 2016 году создан закон No 13257 “Правовая база раннего детства”. Один из самых передовых законов в мире, который для его разработки собрал организаций и в качестве консультантов ученых, врачей и психологов в партнерстве с университетами Гарварда, USP, Unicamp и PUC-RS.

В 2020 году впервые в истории Объединенный комитет по планам, государственному бюджету и надзору Национального конгресса представил предварительное заключение на законопроект о многогодичном плане на 2020-2023 годы, подчеркнув Программу комплексного ухода за детьми на 5024 год с целью расширения ухода за детьми (с беременности до шести лет) нынешних 357 000 бенефициаров до 3 миллионов к концу 2023 года». (LIMA, 2020).

5.1 ДЕТИ И ПОДРОСТКИ В МНОГОЛЕТНИХ ПЛАНАХ

Недавние открытия науки как неврологии; молекулярная биология и геномная и гипергенетическая биология; психоанализ, психология оказывают влияние на понимание важности ранних лет детства; и их воздействие на обучение, поведение и физическое и психическое здоровье детей.

Человеческий ребенок (человек) биологически структурирован, чтобы учиться. Это существо полностью зависит от обучения жить; зависит от другого для всего, и если брошенные в первые часы жизни умрут, поэтому образование должно быть по сравнению с правом на жизнь. (BERNARDI и ROCHA, 2016)

Не желая умалять другие социальные права, хочется лишь подчеркнуть, что все эти права не были бы реализованы, если бы не образование.

Опыт международных программ показывает мощную роль семьи, и эти знания способствуют большой синергии в секторах образования, социальной помощи, психологии, медицинских наук, в частности неврологии, чтобы включить раннее детство в повестку дня правительств.

Отмечается, что нормативно-правовая база, научные знания и аргументы о приукоренности защиты детей, подростков и детей раннего возраста пока не соответствуют распределению бюджетных средств в Многолетних планах (МП).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

По словам директора Jack P. Shonkoff, директора Центра развития детей Университета Harvard, за пять десятилетий применения и оценки социальных и образовательных программ для детей младшего возраста накопились доказательства, подтверждающие стратегии вмешательства, которые могут улучшить жизнь детей и их будущие ожидания. которые рождаются в контексте уязвимостей.

Следует отметить, что в Бразилии весьма актуальны достижения в области государственной политики в области раннего детства. Была создана передовая правовая база и основные правительственные программы, такие как: Программа «Аффективная Бразилия» федерального правительства, созданная законом No 570 от 14 мая 2012 года. Программа «Счастливый ребенок», последняя намерена обслуживать 3 миллиона маленьких детей в ближайшие годы. Результаты еще не достигнуты, только в 2016 году была утверждена Правовая основа раннего детства. А когда был составлен ППА на 2016-2019 годы, тема раннего детства еще не была включена в повестку дня правительства.

Законодательное консультирование бюджетно-финансового надзора Палаты депутатов по техническому исследованию No 20/2020, исследованное в законах, документах, на сайтах органов государственной власти, по откровенным ссылкам на детей, подростков и детей раннего возраста в ППА 2016-2019 и 2020-2023 годов, показало, что зарегистрировано только два подразделения Федерации.

Раннее детство, по словам законодательного консультанта Палаты депутатов Júlia

Marinho Rodrigues, тематической области XVI – права человека, женщин и семьи, является совсем недавно государственной политикой. Возможно, не упоминается для этого, даже в приложениях Многолетних планах с 2016 по 2019 год. Только федеральный округ сделал приложения появляются.

Что касается включения терминов “дети и подростки” в многолетние планы на 2020-2023 годы, то следует подчеркнуть, что три государства включили их в состав закона, то есть они прямо о них упомянули.

Что касается раннего детства, в 27 ППА проанализированы, чтобы в силу с 2020 по 2023 год, только в Alagoas было упоминание раннего детства в качестве приоритета в законе.

С 2020 по 2023 год в приложениях ППА значительно увеличится число записей о раннем детстве. Из 27 ППА, 13 (тринадцать) начали иметь явные ссылки в приложениях, когда в предыдущий период только один государственный план упоминается раннего детства.

Борьба продолжается за раннее детство, во всех правительственных программах страны. В Бразилии, чтобы изменить ход истории, страны, преодоления социального неравенства; школьный сбой; преступность среди несовершеннолетних в срочном порядке меняет начало жизни детей младшего возраста, что, безусловно, включает раннее детство в правительственную повестку дня.

ССЫЛКИ

ARIEL, P. A rudeza da infância escolar. História Social da Criança e da Família: tradução de Dora Flaksman.- 2.ed.-Rio de Janeiro:LTC, 2006. p.124 a 125.

BERNARDI, I.; Lima, M. J. R. Educação Infantil: um direito fundamental. Avanços do Marco Legal da Primeira Infância. Centro de Estudos e Debates Estratégicos – Cedes: Câmara dos Deputados. Brasília. p. 63 a 169.

CORRÊA, L. Importância da Perinatalidade na Prevenção da Violência. Onze anos de

Audiências Públicas: Senado Federal, 2017/2018. (2005, p.13)

_____, De olho no orçamento da criança e do adolescente. Planalto em Pauta, Opinião, 25/07/2020, Brasília, 2020. Disponível em <<https://planaltoempauta.com.br/de-olho-no-orcamento-para-as-criancas-e-adolescentes/>>. Acesso em 02 ago 2020.

HECMAN, J. James Heckman e a importância da educação infantil – O Nobel de Economia, diz que investir nos anos iniciais das crianças é o caminho para o país crescer. Revista Veja, São Paulo 22/09/2017. Disponível: em: <<https://veja.abril.com.br/revista-veja/james-heckman-nobel-desafios-primeira-infancia/>>. Acesso em 17 ago 2020.

KANT, I. (1724 a 1804). Sobre a Pedagogia. Tradução de Francisco Cock Fontanella. 2ª Edição Piracicaba: Editora Unimep, 1999, p.6 a 20.

LIMA, L.O. A construção do homem segundo Piaget: uma teoria da educação. São Paulo: Summus. 1984, p. 19.

LIMA, M. J. R. Origens dos fundos para educação: breve histórico. Fundeb: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação: avanços na universalização da educação básica. Organização Maria José Rocha Lima e Vital Didonet. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006.

PORTELLA, O. Vocabulário Etimológico Básico do Acadêmico de Letras da UFPR. Disponível em <[file:///C:/Users/Lucas/Downloads/19320-68564-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Lucas/Downloads/19320-68564-1-PB%20(2).pdf)>. Acesso em 13 ago 2020

PRADO, E. F. G.; HAI A. A. A experiência e trajetória de gestão de Vital Didonet junto ao Ministério da Educação (1974-1990): construindo caminhos para a educação da primeira infância brasileira. Revista de Educação PUC-Campinas, v.24, n.2, p.318-338, 2019.

RODRIGUES, J. M. Estudo Técnico nº 20/2020. Consultoria Legislativa de Orçamento e Fiscalização Financeira: Área Temática XVI – Direitos Humanos, Mulher e Família. Câmara dos

Deputados. Brasília. 2020, (p.6, 7, 8, 10 e 12).

SANTOS, D. D. *et. al.* (Coord. Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância). O Impacto do Desenvolvimento na Primeira Infância sobre a Aprendizagem. 2ª edição. São Paulo: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2015.

SHONKOFF, J. Investindo em ciência para fortalecer as bases da aprendizagem, do comportamento e da saúde ao longo da vida. Avanços do Marco Legal da Primeira Infância. Centro de Estudos e Debates Estratégicos – Cedes: Câmara dos Deputados. Brasília, p. 89 a 102.

WINNICOOT, D. W. Os Bebês e Suas Mães. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. Martins Fontes: São Paulo. 1994, p.18, 20 e 21.

ПРИЛОЖЕНИЕ – СНОСКИ ССЫЛКИ

3. Kant родился в Пруссии 22 апреля 1724 года. В XVIII веке, 1776/1777, 1783/1784 и 1786-1787 годах, он преподавал им уроки педагогики в Университете Königsberg в Германии. В 1803 году его уроки были опубликованы в работе под названием “О педагогике”, которая была переведена, в Бразилии, Francisco Cock Fontanella в 1999 году, сохраняя оригинальные характеристики публикации, в соответствии с полными работами Immanuel Kant, Томо IX, Королевской прусской академии наук, 1923 (стр.6)

4. KANT, Immanuel (1724-1804) О педагогике (1803) Перевод Франсиско Кок Фонтанелла. 2-й эд. Piracicaba: Издательский дом Uniper, 1999. 107 паг.

5. Младенческое слово этимологически латинского детства – «возраст, в котором ребенок еще не говорит». Ло Лат. инфантия, де в: пега’о и фари, фатус: фалар. И так, младенец: то, что вы не говорите. Этимологически Человек – “земля”. Из лата. homo, hominis: земля, земля, где лат. гумус: перегной, земля, земля. Человек Homo Sapiens – “Мудрый человек”. И ученик латинской дисциплины – “Что один узнает”. Из лата. discipulus, дисциплины, discourine: учиться. Discipulus, “студент, последователь, студент”, discere, “учиться”, сформированный Dis -, “Out”, больше Капер, “поймать, захватить (интеллектуально)”. Доступно в Освальдо Портела. Базовый

этимологический словарь Академика Письма Федерального университета Paraná.
file:///C:/Users/Lucas/Downloads/19320-68564-1-PB.pdf. Консультации, состоявшиеся
13/08/2020

6. James Heckman и важность дошкольного образования.
<https://veja.abril.com.br/revista-veja/james-heckman-nobel-desafios-primeira-infancia/>

7. Данные, представленные на Конференции James Heckman на II Международном семинаре правовых рамок раннего детства в Палате представителей 07 мая 2014 года.

8. Дети в Учредительном
<https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/11/as-criancas-na-constituente/>

^[1] Степень магистра в области биоразнообразия, со специализацией в области исполнительного лидерства в области развития раннего детства в Гарвардском университете.

^[2] Магистр и кандидат наук в области образования. Президент Дома образования Анисио Тейшейра.

Представлено: Август 2020.

Утверждено: Сентябрь 2020.